

MAKALAH ILMIAH POPULER

PEMANTAUAN RADIASI LINGKUNGAN DI KAWASAN POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN LITERASI PUBLIK TENTANG TEKNOLOGI NUKLIR

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Arfanny Yusuf Habibie / Elektronika Instrumentasi / 022200006

14 Juli 2025

Dosen Pembimbing/Pengampu :

Dr. Sukarman, S.T., M.Eng

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH POPULER**

**PEMANTAUAN RADIASI LINGKUNGAN DI KAWASAN POLITEKNIK
TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN
LITERASI PUBLIK TENTANG TEKNOLOGI NUKLIR**

Disusun oleh
Arfanny Yusuf Habibie / Elektronika Instrumentasi / 022200006

Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing / Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Sukarman, S.T., M.Eng
NIP. 19730717 199212 1 001

PEMANTAUAN RADIASI LINGKUNGAN DI KAWASAN POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN LITERASI PUBLIK TENTANG TEKNOLOGI NUKLIR

ENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING IN THE NUCLEAR TECHNOLOGY POLYTECHNIC AREA AS A STRATEGY TO IMPROVE PUBLIC LITERACY ABOUT NUCLEAR TECHNOLOGY

Arfanny Yusuf Habibie

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: fannyhabibie7@gmail.com

ABSTRAK

PEMANTAUAN RADIASI LINGKUNGAN DI KAWASAN POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN LITERASI PUBLIK TENTANG TEKNOLOGI NUKLIR. Kurangnya informasi dan banyaknya persepsi negatif, publik masih sangat tidak percaya pada teknologi nuklir, terutama terkait risiko radiasi. Metode ilmiah berbasis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memberikan gambaran tentang radiasi lingkungan yang ada di sekitar institusi pendidikan nuklir. Pengukuran dilakukan di kawasan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menggunakan detektor AT1120M, alat portabel yang mampu mendeteksi radiasi dan memiliki fitur GPS untuk memetaan titik pengukuran. Selama empat minggu, pengambilan data dilakukan empat kali di berbagai lokasi strategis kampus. Hasil menunjukkan bahwa laju dosis radiasi masih di bawah ambang batas paparan publik yakni berkisar 0,053 dan 0,084 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ dimana nilai tersebut dibawah nilai batas yang ditetapkan BAPETEN, yaitu 1 mSv/tahun. Dimana sebagian besar radiasi yang terdeteksi berasal dari sumber alami, misalnya kalium-40 (K-40) dan radium-226 (Ra-226), bukan dari aktivitas nuklir buatan. Visualisasi menggunakan peta sebaran radiasi menunjukkan distribusi paparan di area kampus dengan skala warna dapat mudah dipahami. Hasil ini membuktikan bahwa radiasi dapat dijelaskan secara ilmiah dan merupakan bagian dari alam. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai alat edukatif yang berguna untuk mengurangi ketakutan publik, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan teknologi nuklir.

Kata kunci: Radiasi Lingkungan, NORM, Detektor AT1120M, Literasi Publik

ABSTRACT

TENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING IN THE NUCLEAR TECHNOLOGY POLYTECHNIC AREA AS A STRATEGY TO IMPROVE PUBLIC LITERACY ABOUT NUCLEAR TECHNOLOGY. Due to a lack of information and numerous negative perceptions, the public remains highly distrustful of nuclear technology, particularly regarding radiation risks. The scientific data-based method used in this study aims to increase public trust and provide an overview of environmental radiation around nuclear educational institutions. Measurements were conducted in the Indonesian Polytechnic of Nuclear Technology using the AT1120M detector, a portable device capable of detecting radiation and equipped with a GPS feature for mapping measurement points. Over a four-week period, data collection was conducted four times at various strategic locations on campus. The results show that the radiation dose rate is still below the public exposure threshold, around 0.053 and 0.084 $\mu\text{Sv}/\text{hour}$, which is below the limit set by BAPETEN, 1 mSv/year. Most of the detected radiation originates from natural sources, such as potassium-40 (K-40) and radium-226 (Ra-226), rather than from artificial nuclear activity. Visualization using a radiation distribution map shows the distribution of exposure across the campus area with a color scale that is easy to understand. These results prove that radiation can be explained scientifically and is part of nature. It is hoped that this study will serve as a useful educational tool to reduce public fear, increase public understanding, and increase public acceptance of the development of nuclear technology.

Keywords: Environmental Radiation, NORM, AT1120M Detector, Public Literacy

PENDAHULUAN

Karena tingkat ketidakpercayaan publik akan nuklir, terutama mengenai bahaya paparan radiasi, teknologi nuklir sering menjadi fokus diskusi publik. Beberapa orang masih menyuarakan ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang unsur-unsur keselamatan penggunaannya [2], [3]. Meskipun manfaatnya telah dirasakan secara luas di

berbagai bidang, termasuk industri, kesehatan, dan energi. Ketiadaan informasi yang dapat diandalkan dan banyaknya liputan berita buruk tentang kecelakaan nuklir, seperti bencana Chernobyl dan Fukushima, memperparah kecemasan ini.

Radiasi, di sisi lain, adalah fenomena alami yang menembus seluruh lingkungan. Selain radiasi buatan, yang berasal dari aktivitas manusia, radiasi bisa berasal dari sumber alami seperti batuan, tanah, dan sinar kosmik. Radiasi latar belakang (NORM - Naturally Occurring Radioactive Material) adalah istilah untuk fenomena ini, dan keberadaannya telah diteliti secara menyeluruh di sejumlah tempat di Indonesia [1]. Studi radiasi alami yang telah dilakukan di tempat-tempat seperti Rembang (Jawa Tengah), Mamuju (Sulawesi Barat), Sumatera Barat, dll menunjukkan bahwa tingkat paparan di sebagian besar tempat masih berada dalam ambang batas aman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) [4], [5], [6], [8].

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, sebuah sekolah vokasi yang berfokus pada nuklir, dan secara tidak langsung berperan dalam mengedukasi publik dan membentuk opini publik yang objektif tentang tenaga nuklir. Salah satu strateginya adalah dengan menyajikan data aktual dari deteksi radiasi lingkungan di kampus menggunakan alat ukur seperti detektor AT1120M. Detektor AT1120M adalah alat portabel berbasis scintillation detector yang digunakan untuk mengukur paparan radiasi. Alat ini dilengkapi dengan fitur GPS, sehingga selain mencatat besar laju dosis radiasi dalam satuan mikrosievert per jam ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$), alat ini juga dapat merekam lokasi geografis tempat pengukuran dilakukan secara otomatis. Hasil pengukuran dapat divisualisasikan dalam bentuk peta sebaran radiasi, dengan kode warna yang menunjukkan tingkat paparan (biru hingga merah) yang terukur [10].

Keunggulan AT1120M terletak pada kepekaan deteksinya terhadap radionuklida alam (NORM) serta kemudahan dalam pemantauan lapangan, yang sangat sesuai untuk survei radiasi lingkungan secara praktis dan informatif. Selain itu, alat ini dapat menampilkan radionuklida yang terdeteksi secara langsung. Dengan begitu publik dapat memperoleh gambaran nyata tentang sejauh mana keberadaan radiasi alami di lingkungan sekitar dengan membandingkan data deteksi ini dengan batas keselamatan radiasi yang relevan [10].

Dengan menggunakan detektor AT1120M, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat radiasi lingkungan di beberapa lokasi di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia dan membandingkan temuannya dengan opini masyarakat umum tentang keamanan dan keselamatan teknologi nuklir. Diharapkan temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan meluruskan kesalahpahaman mengenai istilah "radiasi" dan "nuklir".

RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Dengan rentang jenis radiasi alami yang terbatas, studi ini berfokus pada analisis data radiasi lingkungan di kawasan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menggunakan detektor AT1120M. Data diambil pada kondisi normal tanpa dipengaruhi cuaca atau kondisi lainnya. Untuk mencapai representasi data mingguan, pengumpulan data untuk studi ini dilakukan seminggu sekali selama empat minggu. Analisa radionuklida yang mendalam, efek biologisnya, dan perhitungan dosis tahunan yang rumit tidak dibahas secara rinci dalam pembahasan ini. Karena data survei masyarakat bukan subjek utama penelitian ini, data tersebut tidak dievaluasi secara menyeluruh; melainkan, data tersebut menjadi latar belakang penulisan dan penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai tingkat radiasi lingkungan di area Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia serta mengaitkannya dengan tingkat pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap teknologi nuklir. Tahapan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Radiasi Lingkungan

Data radiasi lingkungan dikumpulkan melalui kegiatan praktikum survei radiasi menggunakan detektor AT1120M, yaitu alat pengukur radiasi portabel yang mampu mendeteksi radiasi gamma dan beta dari sumber alami maupun buatan. Pengukuran dilakukan di beberapa titik lokasi strategis di dalam area Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, seperti:

- a. Area gedung utama,
- b. Area masjid kampus
- c. Sekitar gedung laboratorium,

- d. Jalan utama kampus,
- e. Dan titik lainnya yang dianggap representatif.

Setiap titik pengukuran diamati selama waktu tertentu dengan metode pengukuran statis (alat dibiarkan dalam posisi diam untuk waktu tertentu) guna mendapatkan hasil yang stabil. Parameter utama yang diukur adalah laju dosis radiasi dalam satuan mikrosievert per jam ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$) [10]. Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan ambang batas normal radiasi lingkungan berdasarkan peraturan BAPETEN.

2. Analisa Data Persepsi Masyarakat

Data kedua berasal dari hasil survei yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis. Survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, pemahaman, serta persepsi masyarakat terhadap teknologi nuklir, termasuk pandangan mereka terhadap risiko radiasi. Responden dalam survei ini terdiri dari masyarakat umum dengan latar belakang yang beragam, dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Untuk data ini bukan menjadi fokus penulis. Namun, digunakan sebagai landasan penulis untuk melakukan penelitian ini. Karya ini merupakan tindak lanjut penulis atas karya penulis sebelumnya dan bukan objek utama analisis.

3. Analisis Data

Hasil pengukuran radiasi lingkungan yang dilakukan di beberapa lokasi di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Data detektor AT1120M kemudian diperiksa untuk melihat apakah laju dosis radiasi berada dalam batas yang dapat diterima berdasarkan standar internasional dan hukum nasional. Sekitar 1 mSv per tahun untuk paparan publik merupakan ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) [11], yang menjadi dasar perbandingan nilai-nilai yang diperoleh. Penekanan ini diharapkan mampu membangun rasa percaya diri masyarakat terhadap keberadaan fasilitas teknologi nuklir khususnya nuklir atau radiasi itu sendiri di lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gedung laboratorium utama, gedung laboratorium, gedung laboratorium uji tak rusak (Non-Destructive Test/NDT), jalan utama, masjid kampus, asrama kampus, dan tanah lapang kampus merupakan beberapa lokasi yang dipilih dari sekian banyak gedung dan area di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia sebagai tempat dilakukannya pengukuran radiasi lingkungan selama empat minggu. Tempat-tempat ini dipilih penulis karena bisa mewakili tempat yang bebas atau tidak ada sumber radioaktif buatan dan tempat yang menyimpan sumber radioaktif buatan sebagai sarana belajar atau penelitian serta tempat-tempat yang sering dikunjungi orang. Meskipun ada beberapa tempat (laboratorium) menyimpan sumber radioaktif buatan namun, dapat digaris bawahi bahwa semua sumber radioaktif tersimpan dengan baik dan aman sesuai peraturan serta dibawah pengawasan BAPETEN. Jadi semua dapat terkontrol dan terjamin keselamatannya. Laju dosis radiasi dalam mikrosievert per jam ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$) merupakan metrik yang terukur.

Di semua lokasi pengukuran, nilai laju dosis radiasi umumnya berkisar antara 0,053 dan 0,084 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$. Gedung Laboratorium NDT melaporkan nilai tertinggi pada minggu kedua, yaitu 0,084 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$, sementara Masjid Kampus mencatat nilai terendah pada minggu pertama, minggu ketiga dan keempat, yaitu 0,053 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$.

Berikut adalah data laju dosis di setiap lokasi selama empat minggu:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Radiasi Lingkungan di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia

Minggu	Gedung Laboratorium Utama	Gedung Laboratorium	Gedung Laboratorium NDT (Non-Destructive Test)	Jalan Utama	Masjid kampus	Asrama Kampus	Tanah Lapang Kampus
	Laju dosis ($\mu\text{Sv}/\text{jam}$)						
1	0,074	0,060	0,065	0,054	0,053	0,054	0,077

2	0,072	0,074	0,084	0,053	0,054	0,060	0,065
3	0,076	0,077	0,079	0,055	0,053	0,060	0,063
4	0,074	0,074	0,079	0,055	0,053	0,059	0,063
Rata-rata	0,074	0,07125	0,07675	0,05425	0,05325	0,05825	0,067

Jika dilakukan perhitungan sederhana dengan asumsi jam kerja sebesar 2000 jam dalam 1 tahun. Maka laju dosis maksimal yang boleh diterima sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ mSv/tahun} &= \frac{1}{2000} \text{ mSv/jam} \\
 &= 0,5 \times 10^{-3} \text{ mSv/jam} \\
 &= 0,5 \text{ } \mu\text{Sv/jam}
 \end{aligned}$$

Disini penulis menggunakan asumsi 2000 jam karena di perhitungkan dari 8 jam kerja dalam sehari dan 5 hari kerja dalam seminggu serta memperhitungkan hari libur nasional.

Dari tabel 1 dan perhitungan sederhana diatas terlihat bahwa seluruh lokasi memiliki nilai di bawah ambang batas paparan radiasi untuk masyarakat umum berdasarkan batas tahunan 1 mSv dari BAPETEN. Artinya, lingkungan di area kampus Poltek Nuklir Indonesia berada dalam kondisi aman dari paparan radiasi berbahaya.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa radiasi memang ada di lingkungan sekitar, namun dalam jumlah yang sangat kecil dan masih jauh di bawah ambang batas yang dapat membahayakan kesehatan. Bahkan, tempat-tempat umum seperti masjid kampus dan asrama menunjukkan nilai yang relatif rendah dan stabil setiap minggunya. Kondisi ini menguatkan fakta ilmiah bahwa radiasi bukan hanya berasal dari reaktor atau fasilitas nuklir, tapi juga berasal dari sumber alami seperti tanah, bebatuan, dan sinar kosmik.

Selama pengukuran menggunakan detektor AT1120M, alat ini tidak hanya mencatat besar laju dosis radiasi, tetapi juga dapat menampilkan identifikasi terhadap radionuklida, seperti radiasi alami (NORM - Naturally Occurring Radioactive Material). Beberapa radionuklida yang terdeteksi di lingkungan kampus antara lain:

- Kalium-40 (K-40), yang umum terdapat pada tanah, batuan, dan bahkan tubuh manusia karena berasal dari unsur kalium alami.
- Radium-226 (Ra-226), hasil dari peluruhan uranium alam yang tersebar di kerak bumi.

Deteksi radionuklida ini menegaskan bahwa radiasi lingkungan bukan disebabkan oleh kebocoran atau kontaminasi dari aktivitas nuklir buatan, melainkan berasal dari sumber alami yang memang ada di sekitar kita. Misalnya, K-40 berkontribusi signifikan pada radiasi latar dan hampir selalu muncul dalam pengukuran menggunakan alat seperti AT1120M, karena sifatnya yang melimpah secara alamiah [1], [4], [7].

Dengan melakukan pengukuran langsung dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat, diharapkan dapat muncul pemahaman bahwa keberadaan radiasi bukanlah sesuatu yang selalu berbahaya, selama masih dalam batas yang ditentukan.

Selain itu, lokasi pengukuran berada dalam kawasan pendidikan tinggi berbasis teknologi nuklir. Jika lingkungan di sekitarnya terbukti aman berdasarkan data, maka masyarakat seharusnya tidak perlu khawatir secara berlebihan terhadap institusi, teknologi nuklir, atau radiasi itu sendiri, selama dijalankan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Hasil ini juga dapat menjadi salah satu bentuk edukasi berbasis data yang sederhana namun kuat untuk membangun kepercayaan publik terhadap teknologi nuklir. Penulis berharap, untuk ke depannya masyarakat akan lebih terbuka dan rasional dalam menyikapi pengembangan teknologi ini di Indonesia.

Karena detektor AT1120M dilengkapi fitur GPS (Global Positioning System), maka setiap titik pengukuran dapat dicatat secara otomatis dengan koordinat dan nilai laju dosis saat itu. Kemudian data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk peta atau *maps* sebaran radiasi menggunakan *software* GARM. Dari data tiap minggunya, semua data dari tiap lokasinya bisa digabungkan dan divisualisasikan dalam bentuk peta sebaran radiasi dengan skala warna, yang menunjukkan variasi atau kategori tingkat laju dosis radiasi sebagai berikut:

- Biru : laju dosis sangat rendah

- Hijau : laju dosis rendah
- Kuning : laju dosis sedang
- Merah : laju dosis relatif tinggi

Berikut adalah gambar dari peta sebaran radiasi hasil pengukuran radiasi di tiap minggunya menggunakan fitur GPS dari detektor AT1120M yang ditampilkan pada *software* GARM:

Gambar 1. Pengukuran Radiasi Lingkungan Minggu Ke-1

Gambar 2. Pengukuran Radiasi Lingkungan Minggu Ke-2

Gambar 3. Pengukuran Radiasi Lingkungan Minggu Ke-3a

Gambar 4. Pengukuran Radiasi Lingkungan Minggu Ke-3b

Gambar 5. Pengukuran Radiasi Lingkungan Minggu Ke-4

Laju dosis radiasi lingkungan yang relatif rendah dan aman ditunjukkan oleh peta visual, yang menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi pengukuran berada dalam kategori biru. Sejumlah lokasi berada dalam kategori hijau atau kuning, terutama di sekitar Gedung Laboratorium NDT, yang memiliki laju paparan tertinggi ($0,084 \mu\text{Sv/jam}$), yang masih jauh di bawah standar keselamatan BAPETEN. Terdapat pula, lokasi yang memiliki titik berwarna merah dimana titik tersebut adalah lokasi penyimpanan sumber radioaktif buatan. Pada titik merah tersebut menyimpan sumber radioaktif buatan yang memiliki aktivitas yang relatif besar untuk penelitian ataupun pembelajaran. Sumber tersebut tersimpan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dari BAPETEN, hasilnya dijarak 3 – 4 m dari tempat tersebut nilai laju dosisnya sudah terukur relatif sedang cenderung kecil.

Peta ini memiliki nilai edukasi yang substansial selain membantu dokumentasi teknis. Masyarakat dapat melihat sendiri bahwa radiasi lingkungan memang ada secara alami tetapi tetap berada di bawah batas yang dapat diterima dengan melihat lokasi dan tingkat radiasi secara visual dan mudah dipahami. Strategi ini efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik, edukasi, dan transparansi dalam operasi dan fasilitas berbasis teknologi nuklir.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap bahaya radiasi serta teknologi nuklir secara umum. Dengan menggunakan detektor AT1120M, pengukuran radiasi lingkungan di kawasan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia menunjukkan bahwa radiasi memang ada di sekitar kita, namun berada dalam tingkat yang sangat rendah dan aman. Seluruh titik pengukuran memperlihatkan laju dosis yang berada jauh di bawah ambang batas paparan publik yang ditetapkan oleh BAPETEN.

Sebagian besar paparan radiasi yang terdeteksi berasal dari sumber alami seperti Kalium-40 (K-40) dan Radium-226 (Ra-226), yang umum ditemukan di tanah, batuan, dan lingkungan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa radiasi tidak selalu identik dengan bahaya atau kecelakaan nuklir, melainkan merupakan bagian alami dari lingkungan hidup manusia. Visualisasi hasil pengukuran melalui peta sebaran berbasis GPS memperkuat data dan memudahkan masyarakat memahami bahwa tingkat radiasi lingkungan di institusi nuklir pun dapat terpantau dengan baik dan terkendali.

Dengan menyajikan data nyata dan transparan melalui pendekatan ilmiah, penelitian ini berperan penting sebagai media edukasi publik. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi nuklir dan membentuk pandangan yang lebih rasional terhadap istilah "radiasi" ataupun "nuklir", sehingga penerimaan terhadap pengembangan energi dan teknologi nuklir di masa depan dapat meningkat secara bertahap dan berdasar pada pemahaman yang benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Pemantauan Radiasi Lingkungan di Kawasan Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia sebagai Strategi Meningkatkan Literasi Publik tentang Teknologi Nuklir". Berkat pertolongan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam proses penyusunan dan penyelesaian karya ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan akademik ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Sukarman, S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, atas arahan, koreksi, dan bimbingan yang sangat berharga, dalam penyusunan karya ini agar sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada seluruh teman dan rekan yang telah memberikan dukungan moral, semangat, serta kerja sama selama proses pengumpulan data dan penyusunan karya ini berlangsung.

Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi nuklir, serta membantu mengurangi rasa takut yang tidak berdasar terhadap radiasi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] International Atomic Energy Agency (IAEA), "Radiation, People and the Environment", Vienna: IAEA, 2004.
- [2] A. I. Wijayaa, P. Ariana, and R. R. Hidayah, "Persepsi dan Kesiapan Masyarakat Terhadap Potensi Nuklir Sebagai Pembangkit Listrik," *Prisma Fisika*, vol. 9, no. 3, 2021.
- [3] S. Pratama, S. A. Pasma, M. Hendayun, and I. Samihardjo, "Strategi Komunikasi Hadapi Penolakan Pemanfaatan Energi Nuklir sebagai Pembangkit Listrik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 13, no. 2, 2024.
- [4] J. Marwoto, Muslim, Z. D. Aprilia, Purwanto, and M. Makmur, "Sebaran Aktivitas Radionuklida Alam dalam Sedimen di Perairan Sluke Rembang, Jawa Tengah," *Jurnal Kelautan Tropis*, vol. 22, no. 2, 2019.
- [5] N. K. Sabila, D. N. Syifa, M. R. Alhafiz, and S. Oktamuliani, "Determination of Natural Radioactivity Level on Soil and Radiological Hazards in The Geothermal Area of Solok, West Sumatera," *Journal of Physics: Theories and Applications*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [6] A. Y. S. Putra, D. P. Sasongko, Z. Arifin, and Sukirno, "Distribusi Radionuklida Alam dalam Sampel Lingkungan Tanah, Air dan Tanaman Sekitar PLTU Rembang," *Youngster Physics Journal*, vol. 6, no. 4, 2017.
- [7] R. A. Safitri, E. Setiawati, and G. S. Wijaya, "Analisis Aktivitas Radionuklida Alam dan Dosis Paparan Radiasi pada Material Bangunan," *Youngster Physics Journal*, vol. 6, no. 1, 2021.
- [8] A. Yuliandari, D. Milvita, and S. N. Shilfa, "Penentuan Aktivitas Spesifik Radionuklida Alam pada Sumber Air Panas di Nagari Pariangan, Sumatera Barat," *Jurnal Fisika Unand*, vol. 10, no. 3, 2021.
- [9] W. Wahyudi, Kusdiana, M. Wiyono, and D. Iskandar, "Analysis of Natural Radiation Dose of Radon and Gamma Rays in Resident Houses of West Kalimantan," *Jurnal Iptek Nuklir Ganendra*, vol. 22, no. 2, 2019.
- [10] T. Trikasjono, Sukarman, R. N. Karthika, "Petunjuk Praktikum Instrumentasi Nuklir", Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, 2024
- [11] Badan Pengawas Tenaga Nuklir(BAPETEN), "Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir," Jakarta, Indonesia, 2013